

**NCaS-СОДЕРЖАЩИЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ФОСФОГИПСА И КАРБАМИДА****Жалгасбаева Б.М.****Эркаев А.У.****Казахбаев С.А.****Оспанов Т.А.****Мамбеткаримова Г.С.****Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,****<https://doi.org/10.5281/zenodo.20353388>****ARTICLE INFO**Received: 18th May 2026Accepted: 20th May 2026Online: 22nd May 2026**KEYWORDS**

Из мировой научно-технической литературы известно, что во многих странах в качестве мелиоранта либо минерального удобрения применяется фосфогипс

ABSTRACT

В настоящее время в мире наблюдается рост спроса на фосфорные удобрения, что приводит к увеличению объемов производства экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) до среднего уровня в 1 миллион тонн фосфора (P₂O₅). При этом на производство 1 тонны ЭФК приходится 5-6 тонн фосфогипса. В результате ежегодно в мире на отвал выбрасывается 180-200 миллионов тонн фосфогипса. По оценкам, общий объем фосфогипса в мире превышает 7 миллиардов тонн. В Узбекистане АО «Аммофос-Максам» производит 130-135 тысяч тонн аммофоса в год в пересчете на P₂O₅. На отвал этого предприятия накоплено более 80 миллионов тонн фосфогипса, и этот объем продолжает расти из года в год. Данный вид отходов, как и во всех странах, производящих фосфорные удобрения, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, нанося большой ущерб литосфере.

В настоящее время в мире наблюдается рост спроса на фосфорные удобрения, что приводит к увеличению объемов производства экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) до среднего уровня в 1 миллион тонн фосфора (P₂O₅). При этом на производство 1 тонны ЭФК приходится 5-6 тонн фосфогипса. В результате ежегодно в мире на отвал выбрасывается 180-200 миллионов тонн фосфогипса. По оценкам, общий объем фосфогипса в мире превышает 7 миллиардов тонн. В Узбекистане АО «Аммофос-Максам» производит 130-135 тысяч тонн аммофоса в год в пересчете на P₂O₅. На отвал этого предприятия накоплено более 80 миллионов тонн фосфогипса, и этот объем продолжает расти из года в год. Данный вид отходов, как и во всех странах, производящих фосфорные удобрения, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, нанося большой ущерб литосфере.

Из мировой научно-технической литературы известно, что во многих странах в качестве мелиоранта либо минерального удобрения применяется фосфогипс. Это связано с тем, что фосфогипс, помимо кальция, содержит также фосфор, серу и кремний, необходимые для хорошего роста и развития растений. Результаты практики применения фосфогипса в сельском хозяйстве показала, что это высокоэффективный и

экологически безопасный прием химической мелиорации [1, 2]. Используемые технологические схемы внесения фосфогипса на солонцовых почвах способствуют их рассолонцеванию и расщелачиванию, а использование на деградированных почвах и рисовых системах ведет к повышению запасов подвижных форм фосфора и других питательных компонентов [3].

Несмотря на распространенных накапливаемых опытов по использованию фосфогипса в сельском хозяйстве, все еще проводятся исследования для оптимизации его применения и определения новых возможностей использования. Ученые и сельскохозяйственные специалисты продолжают исследовать влияние фосфогипса на состояние различных почв, питательный обмен и усвоение фосфора, кальция и серы растениями. Изучаются возможности использования фосфогипса в сочетании с другими азотными, фосфорными и калийными удобрениями или добавками для достижения оптимальных результатов.

В связи с этим нами проведены эксперименты по получению азоткальцийсерусодержащих удобрений на базе карбамида и фосфогипса – отхода производства экстракционной фосфорной кислоты. Для опыта использован фосфогипс из предприятия «Аммофос-Максам», следующего состава, вес., %: CaO – 31,0; P₂O₅ – 0,54; SO₃ – 41,25. Условия проведения экспериментов и состав удобрений приведены в таблице.

Результаты показывают, что при различных соотношениях фосфогипс:карбамид получаются азоткальцийсерусодержащие удобрения с содержанием 9,10-36,59% азота, 6,16-24,61% кальция и 3,27-13,03% серы.

Таблица. Химический состав полученных удобрений на основе фосфогипса и карбамида

№	Фос фо-гипс, г	CO(NH 2)2, г	р Н 10%- ного раство ра	П рочнос ть гранул, МПа	N, %	CaO _{общ} , %	S, %
1	80	20	5, 06	3, 85	9,1 0	24,61	13, 03
2	60	40	5, 05	3, 25	18, 27	18,47	9,7 8
3	50	50	4, 99	2, 75	22, 86	15,41	8,1 6
4	40	60	5, 15	2, 49	27, 43	12,32	6,5 3
5	20	80	5, 58	1, 71	36, 59	6,16	3,2 7

Агрохимические исследования показали, что при внесении данных удобрений в почву установлено его заметное влияние на физико-химические свойства грунта,

уровень pH верхнего слоя почвы и его химический состав, на трансформацию органического вещества и развитие фаунистического сообщества. При этом улучшается, прежде всего, водно-воздушный режим, уменьшается плотность почвы, увеличивается количество доступных питательных веществ. Также показано, что улучшается водопроницаемость почвы, доступность воздуха для корней растений и способности почвы удерживать влагу. Это особенно полезно в засушливых регионах, где доступ к воде ограничен.

Литература:

1. Carmeis Filho A.C.A. Lime and phosphogypsum impacts on soil organic matter pools in a tropical Oxisol under long-term no-till conditions / A.C.A. Carmeis Filho, C.J. Penn, C.A.C. Crusciol [et al.] // Agriculture, Ecosystems & Environment. - 2017. - Vol. 241. - P. 11-23.
2. Шильников И.А., Аканова Н.И. Состояние и эффективность химической мелиорации почв в земледелии Российской Федерации различных форм кальцийсодержащих удобрений при возделывании риса // Плодородие. – 2013. – №1. – С. 9-13.
3. Бекбаев Р. Мелиоративная эффективность фосфогипса на орошаемых землях бассейна рек Аса-Талас // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2017. – №1. – С. 5-11.

